

ANAIS DO XVI SIMPÓSIO DE MIRMECOLOGIA

Lachnomyrmex plaumanni

14 a 19 de setembro de 2003
Florianópolis - SC

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: UMA FERRAMENTA PARA AVALIAÇÃO DO STATUS DE CONSERVAÇÃO DE *Dinoponera lucida* Emery

SOFIA CAMPIOLO^{1,2}, JACQUES H. C. DELABIE², DONAT AGOSTI³

¹U.P.A.Laboratório de Mirmecologia, Convênio CEPLAC / UESC, Centro de Pesquisa do Cacau, CEPLAC, C.P. 7, 45600-000 Itabuna, BA, Brasil.

²DCB/UESC, CEP, Ilhéus, BA, Brasil. ³AMNH, New York, EUA

Introdução

Entre as espécies de formigas que habitam a Mata Atlântica do Nordeste está *Dinoponera lucida* Emery. A Mata Atlântica é mundialmente reconhecida como um dos ecossistemas mais ameaçados do planeta. Apenas 8% da floresta original ainda existe, com menos de 1% no litoral do Nordeste. Todos os registros do Laboratório de Mirmecologia desta espécie são provenientes de áreas de florestas primárias. Uma vez que esta espécie não possui fêmeas aladas (como as demais espécies do gênero, ver Paiva & Brandão, 1995), se reproduzindo através de "gamergates" (Peeters, 1990), ela aparece incapaz de estabelecer colônias em ambientes modificados e suas populações podem estar sujeitas ao isolamento em um número pequeno de fragmentos florestais bem conservados. Muito pouco foi publicado sobre esta formiga, mas devido ao seu tamanho, registros podem ser encontrados em diversas coleções (Kempf, 1972; Brandão, 1991). Segundo Kempf (1972), esta formiga é comum no Espírito Santo, mas pode ser encontrada no Vale do Paraíba, havendo registro para o Município de Cruzeiro, SP. Conhecer a distribuição geográfica de uma espécie é essencial para podermos avaliar seu status de conservação, em especial pela comparação com a área de ocorrência atual. Os objetivos deste estudo são: reavaliar a extensão de ocorrências da espécie, através de dados de coleções zoológicas e publicações e comparar esses dados com a distribuição conhecida atual para embasar uma avaliação dos níveis de ameaça de acordo com os critérios da IUCN.

Material e Método

Foram organizadas planilhas contendo as informações das duas principais coleções de formigas da Mata Atlântica (Museu de Zoologia da USP e Laboratório de Mirmecologia, UESC/CEPLAC). Os dados foram

georeferenciados produzindo um mapa sobre a distribuição conhecida. Partes das áreas onde existe registro(s) de ocorrência foram visitadas para confirmar se ainda há ocorrência da espécie e esta foi procurada em diversos outros fragmentos de floresta nativa e áreas de cacau-cabruca.

Resultados e Discussão

Observou-se que a distribuição original da espécie é mais ampla do que a anteriormente registrada em publicações. Sua área de ocorrência foi ampliada ao norte para o Estado da Bahia, (14°48'S, 39°29'W, Município de Lomanto Junior, BA) e a Oeste para o Estado de Minas Gerais, (18°02'S, 41°06'W, Município de Ataléia). Fale ressaltar que as expansões registradas são todas dentro do mesmo hábitat, ou seja, em áreas anteriormente totalmente cobertas por Floresta Atlântica. Os trabalhos de campo indicam que as áreas que definem o limite norte de ocorrência da espécie foram derrubadas, restando apenas alguns fragmentos de floresta, bastante perturbados, onde a espécie não pude ser localizada. Os únicos registros de *D. lucida* para o Estado de São Paulo foram feitos na década de trinta, numa área que originalmente era coberta pela Mata Atlântica e onde atualmente pode-se encontrar poucos remanescentes florestais.

Referências Bibliográficas

- Brandão, C. R. F. 1991.** Adendos ao Catálogo Abreviado das Formigas da Região Neotropical (Hymenoptera : Formicidae). Revista brasileira de Entomologia, 35(2): 319-412.
- Kempf, W.W. 1972.** Catálogo abreviado das formigas da região Neotropical. Studia Entomologica, 1972, 15: 3-344.
- Paiva, R.V.S. & Brandão, C.R.F. 1995.** Nests, population, and reproductive status of workers in the true giant queenless ponerine *Dinoponera Roger* (Hymenoptera: Formicidae). Ethology, Ecology and Evolution, Firenze, 7: 297-312
- Peeters, C. 1990.** Monogyny and polygyny in ponerine ants without queens. In: G K Veeresh, B Mallik and C A Viraktamath eds., Social Insects and the Environment, Proc. 11th Int. Congress of I.U.S.S.I., Bangalore (India). Oxford and IBH Publishing Co., New Delhi, India, 1990, 234-235.